

№ 2/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA

IJTIMOIIY GUMANITAR FANLAR

Rasulov B.M., Ergasheva M.G'. O'zbekiston xotin-qizlar bo'limlarining tashkil etilish tarixi va ularning ilk sovet davridagi faoliyat natijalari	4
Yusupova S.N., Oripova.Sh.Q. Andijon viloyatida kam sonli millatlar nufuzining ortishi	7
Toshpo'latov Y. Korrupsiyaga qarshi kurashda yoshlar ma'naviyatini yuksaltirishning ahamiyati	12
Abduraxmonov Sh.K. Aksiologik yondashuv asosida chaqiriqqacha harbiy ta'lim kursantlarida kasbiy madaniyatni rivojlantirish tizimli-funksional modeli	15
Turg'unboyeva D. O'zbekistonda aholi va xalqaro mehnat migratsiyasi	20

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Sirojiddinov B.A. Eksperimental poliploidiya uslubining ilmiy-tadqiqotlarda ahamiyati	24
Muxtarova L.A. Ekologik xavfsizlik madaniyatini fanlararo abscissial va ordinatal aloqadorlikda o'rganish omillari	27
Ахмедов Ш.Б. Обучение некоторых элементарных функций и их применения в экономике для студентов экономических направлений с использованием интеграционного метода	34
Maxsudov O.X. Matematikaning integral hisob usullarini tibbiyot sohasida qo'llanilishi	41
Sadikova A. Sog'lom turmush tarzining genetik omillari va ijtimoiy ahamiyati	44
Xudoyberdiyeva Sh.M. Aqliy operatsiyalarni matematik masalalar orqali shakllantirish	49
Muxsinboyev O.M., Abdurahmonova M.J. Biologiyani o'qitishda fanlararo bog'lanish hamda interfaol usullardan foydalanish metodlari	54

4. Muxtarova L.A. Boshlang'ich ta'limda ekologik xavfsizlik madaniyatini shakllantirishning metodologik asoslari // Наманган давлат университети илмий ахборотномаси ilmiy-nazariy jurnali. 2021, 12-сон. – В. 657-662.
5. Muxtarova, L. A. (2021). Ways of formation of ecological culture in children of primary age. Asian journal of multidimensional research, 10(4), 648-652.
6. Abdimannabovna, M. L. (2021). Formation of the Ecological Culture of Schoolchildren in the Study of Natural Science. International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology, 1(6), 73-76.
7. Mukhtarova, L. A. (2021). The use of innovative educational technologies in the formation of a culture of environmental safety. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(10), 792-797.
8. Abdimannabovna, M. L. (2022). Opportunities for an Interdisciplinary Integrated Approach to Improving the Culture of Environmental Safety. Eurasian Scientific Herald, 7, 7-12.
9. Mukhtarova Lobar Abdimannabovna. (2021). Possibilities of an integrative approach to the formation of a culture of environmental safety. European Scholar Journal, 2(11), 43-44.

УДК: 372.851

**ОБУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ФУНКЦИЙ И ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В
ЭКОНОМИКЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНТЕГРАЦИОННОГО МЕТОДА**

<https://zenodo.org/records/12192015>

Ахмедов Ш.Б.

Ташкентский институт технологий, менеджмента и коммуникаций

Annotatsiya. *“Iqtisodiy yo'nalishlarda tahsil olayotgan talabalar uchun ba'zi elementar funksiyalar va ularning iqtisodiyotga tadbirini integratsion metod yordamida o'rgatish” nomli nazkur maqolada asosiy matematik funksiyalarni iqtisodiy ta'lim kontekstida o'qitish usullari va yondashuvlari ko'rib chiqiladi. Maqolada kvadrat, eksponensial va logarifmik kabi bazaviy funksiyalar va ularning iqtisodiyotdagi amaliy qo'llanilishi batafsil tahlil qilinadi. Alohida e'tibor materialni samarali o'zlashtirishga yordam beradigan o'qitish usullariga qaratilgan bo'lib, ular haqiqiy iqtisodiy ma'lumotlar va vaziyatga oid masalalardan foydalanishni o'z ichiga oladi.*

Kalit so'zlar: *kvadrat funksiya, logarifmik funksiya, eksponensial funksiya, pul oqimlari, maxsulot hajmi.*

Аннотация. *В статье “Обучение некоторых элементарных функций и их применения в экономике для студентов экономических направлений с использованием интеграционного метода” рассматриваются методы и подходы к преподаванию основных математических функций в контексте экономического образования. В статье подробно анализируются базовые функции, такие как квадратичные, экспоненциальные и логарифмические, и их практическое применение в экономике. Особое внимание уделяется методам обучения, способствующим эффективному усвоению материала, включая использование реальных экономических данных и ситуационных задач.*

Ключевые слова: *квадратичная функция, логарифмическая функция, экспоненциальная функция, входящие и исходящие денежные потоки, объем продукции.*

Abstract. *The article “Teaching some elementary economical functions and their applications with the help of integration method for students in the field of economy.” discusses methods and approaches to teaching basic mathematical functions in the context of economic education. The article analyzes the basic functions, such as quadratic, exponential and logarithmic, and their practical use in the economy. Particular attention is paid to teaching methods that contributes to the effective assimilation of the material, including the use of real economic data and situational tasks.*

Key words: *quadratic function, logarithmic function, exponential function, incoming and outgoing cash flows, production volume.*

Обучение элементарным функциям играет ключевую роль в подготовке студентов, обучающихся по экономическим направлениям. Эти математические

инструменты являются основой для анализа и моделирования различных экономических явлений и процессов. Экономическая теория и практика неразрывно связаны с применением функций, таких как линейные, квадратичные, экспоненциальные и логарифмические, которые помогают в прогнозировании, оптимизации и принятии решений.

Элементарные функции используются в экономике для описания и анализа широкого спектра задач. Квадратичные функции полезны при исследовании более сложных процессов, включая анализ затрат и доходов. Экспоненциальные функции важны для изучения процессов роста и упадка, таких как рост инвестиций или обесценивание активов. Логарифмические функции помогают в работе с процентными ставками и анализе временных рядов.

Цель данной статьи — подчеркнуть важность обучения элементарным функциям для студентов экономических направлений, а также показать, как эти знания интегрируются в экономическую теорию и практику. Мы рассмотрим основные виды элементарных функций, их свойства и примеры их применения в экономических моделях. Особое внимание будет уделено тому, как эти математические инструменты помогают студентам в освоении более сложных экономических концепций и в подготовке к профессиональной деятельности в области экономики.

Квадратичные функции в экономике. Квадратичные функции представляют собой важный класс математических функций, которые имеют форму $f(x) = ax^2 + bx + c$, где a, b и c — константы. Их применение в экономике помогает анализировать различные тенденции роста и спада в различных отраслях.

Одним из основных способов использования квадратичных функций в экономике является анализ зависимости между двумя переменными, когда она нелинейна. Например, предположим, что мы хотим исследовать зависимость между инвестициями в маркетинг и объемом продаж компании. В этом случае квадратичная функция может помочь нам понять, как изменится объем продаж при изменении уровня инвестиций в маркетинг.

Пусть S обозначает объем продаж, а M - уровень инвестиций в маркетинг. Мы можем построить квадратичную функцию, связывающую объем продаж S с уровнем инвестиций в маркетинг M , следующим образом:

$$S(M) = aM^2 + bM + c$$

Где a - коэффициент, отражающий квадратичную зависимость между уровнем инвестиций и объемом продаж, b - линейный коэффициент, отражающий линейную зависимость, и c - свободный член, представляющий фиксированный объем продаж или базовый уровень.

Для анализа эффекта изменений в уровне инвестиций в маркетинг мы можем вычислить производные квадратичной функции по переменной M . Это позволит нам определить, при каких значениях уровня инвестиций функция достигает максимума или минимума, что может быть критически важно для разработки эффективной маркетинговой стратегии.

Таким образом, квадратичные функции играют важную роль в анализе экономических тенденций и принятии решений. Их использование позволяет исследовать сложные взаимосвязи между переменными и предсказывать изменения в экономических показателях при изменении различных факторов. Это помогает компаниям принимать обоснованные стратегические решения и улучшать свою конкурентоспособность на рынке [1].

Давайте рассмотрим несколько задач и их решений, где квадратичные функции применяются в экономике:

1. Прогнозирование объема производства:

Задача: Предположим, у нас есть данные о производственных объемах P компании за последние несколько периодов времени. Мы хотим использовать квадратичную функцию для прогнозирования будущего объема производства.

Данные: – Год1: $P_1 = 1000$ единиц

– Год2: $P_2 = 1200$ единиц

– Год3: $P_3 = 1400$ единиц

Решение: Мы можем использовать квадратичную функцию вида $P(t) = at^2 + bt + c$, где t – время(год), а a, b и c – коэффициенты, которые мы хотим найти. Подставим данные в квадратичную функцию:

– Для $t = 1$: $P(1) = a(1)^2 + b(1) + c = 1000$

– Для $t = 2$: $P(2) = a(2)^2 + b(2) + c = 1200$

– Для $t = 3$: $P(3) = a(3)^2 + b(3) + c = 1400$

Это даст нам систему уравнений относительно a, b и c , которую мы можем решить.

Найдя значения коэффициентов a, b и c , мы сможем построить квадратичную функцию и использовать ее для прогнозирования объема производства в будущих периодах времени.

2. Определение точки максимума или минимума:

Задача: Предположим, у нас есть данные о доходах R компании в зависимости от объема производства P . Мы хотим определить точку максимума или минимума доходов и соответствующий объем производства.

Данные:

– $P = 0$ единиц, $R = 5000$ долларов

– $P = 50$ единиц, $R = 7000$ долларов

– $P = 100$ единиц, $R = 8000$ долларов

Решение: Мы можем использовать квадратичную функцию для аппроксимации данных и затем найти точку экстремума.

1. Построим квадратичную функцию $R(P) = ap^2 + bp + c$ по данным.

2. Найдем производную функции $R(P)$ и приравняем ее к нулю, чтобы найти точку, в которой производная равна нулю.

3. Решим уравнение для нахождения точки максимума или минимума.

4. Найдем соответствующий объем производства.

Эти примеры демонстрируют роль квадратичных функций в анализе данных и принятии экономических решений. Они позволяют нам моделировать и прогнозировать различные аспекты экономики и бизнеса, что помогает компаниям принимать обоснованные решения.

Экспоненциальные функции. Экспоненциальные функции имеют вид $f(x) = ab^x$, где a и b - константы. Они играют важную роль в моделировании роста населения, распространении инфекционных заболеваний, а также в финансовой аналитике для расчета процентных ставок и инфляции.

Экспоненциальные функции представляют собой мощный математический инструмент, который находит широкое применение в различных областях, включая моделирование роста, распространение инфекционных заболеваний и финансовую аналитику. Давайте рассмотрим их значение с примерами в каждой области.

Моделирование Роста: Экспоненциальные функции играют важную роль в моделировании роста населения, роста популяции организмов и распространении технологий. Например, если мы хотим предсказать, как изменится численность популяции города со временем, мы можем использовать экспоненциальную функцию:

$$P(t) = P_0 \cdot e^{rt}$$

Где P_0 - начальная численность населения, r - коэффициент роста, t - время, а e - основание натурального логарифма. Эта модель позволяет нам прогнозировать, как быстро население будет расти в будущем [2].

Пример: Предположим, начальная численность населения города составляет 100 000 человек, и коэффициент роста составляет 0,02 (или 2% роста в год). Тогда функция прогнозирует, что через 10 лет численность населения составит:

$$P(10) = 100000 \cdot e^{0.02 \cdot 10} \approx 122140$$

Таким образом, через 10 лет численность населения города увеличится до примерно 122 140 человек.

Финансовая Аналитика: В финансовой аналитике экспоненциальные функции используются для расчета процентных ставок, инфляции, роста стоимости активов и т. д. Например, формула для вычисления будущей стоимости инвестиции с учетом процентной ставки может быть представлена в виде экспоненциальной функции.

Пример: Если начальная сумма инвестиции составляет 1000 долларов, а годовая процентная ставка составляет 5%, то будущая стоимость инвестиции через 5 лет будет равна:

$$FV = PV \cdot e^{rt}$$

$$FV = 1000 \cdot e^{0.05 \cdot 5} \approx 1284.03$$

Таким образом, будущая стоимость инвестиции через 5 лет составит примерно 1284.03 доллара.

В заключение, экспоненциальные функции являются мощным инструментом для моделирования и анализа различных явлений в различных областях, включая демографию, эпидемиологию и финансовую аналитику. Их использование позволяет исследовать и прогнозировать динамику изменений и принимать обоснованные решения на основе анализа данных.

Логарифмические функции: Логарифмические функции обратны экспоненциальным и имеют форму $f(x) = \log_b x$, где b - база логарифма. Они используются для анализа временных рядов, моделирования снижения процентных ставок по кредитам или роста цен на товары.

Логарифмические функции являются мощным инструментом в экономике, используемым для анализа различных аспектов финансовых данных и временных рядов. Их основное применение связано с моделированием снижения процентных ставок по кредитам, роста цен на товары и других экономических явлений. Давайте рассмотрим их значение и применение более подробно.

Значение в Экономике: Логарифмические функции играют ключевую роль в экономическом анализе из-за своей способности обрабатывать данные, которые изменяются экспоненциально или имеют нелинейные тенденции. Они позволяют учитывать процентные изменения и измерять их в процентах, что часто более информативно, чем абсолютные изменения [3].

Моделирование изменения процентных ставок:

Логарифмические функции позволяют моделировать изменение процентных ставок по кредитам или депозитам. Например, если у нас есть временной ряд процентных ставок, мы можем использовать логарифмическую функцию для анализа и прогнозирования их движения в будущем.

Рассмотрим пример анализа временного ряда процентных ставок по кредитам за последние несколько лет.

Пример: Анализ временного ряда процентных ставок по кредитам

Сбор данных: Мы собираем данные о ежемесячных процентных ставках по кредитам в течение последних 5 лет. Эти данные могут быть получены из финансовых отчетов банков или статистических агентств.

Подготовка данных: Мы организуем данные в виде временного ряда, где каждая точка представляет собой процентную ставку на определенный месяц. Для каждой точки также могут быть включены дополнительные сведения, такие как дата исторических данных и возможные факторы, влияющие на процентные ставки.

Визуализация данных: Мы строим график временного ряда процентных ставок по кредитам в течение последних 5 лет. На графике мы отображаем изменение процентных ставок во времени, что помогает нам увидеть основные тенденции и колебания.

Анализ: Мы анализируем полученный график, чтобы выявить основные характеристики временного ряда, такие как тренд, сезонные колебания, циклические изменения и возможные аномалии или выбросы. Это помогает нам лучше понять динамику процентных ставок и определить, какие факторы могут оказывать на них влияние.

Прогнозирование: На основе анализа временного ряда мы можем разработать модель для прогнозирования будущих значений процентных ставок. Это может быть авторегрессионная модель, модель скользящего среднего или другие методы временных рядов, которые учитывают предыдущие значения и их динамику.

В итоге анализ временного ряда процентных ставок помогает нам лучше понять их динамику, выявить основные тенденции и прогнозировать их изменения в

будущем. Это может быть полезным для банков, финансовых аналитиков и инвесторов при принятии решений о кредитовании, инвестировании и управлении рисками.

Рост цен на товары:

В экономике цены на товары часто растут экспоненциально со временем из-за инфляции или других факторов. Логарифмические функции могут помочь моделировать и анализировать этот рост, что позволяет оценить темпы инфляции и их влияние на экономику.

Пример:

Предположим, у нас есть данные о ценах на нефть за последние десятилетия. Мы можем использовать логарифмическую функцию для анализа ее роста и прогнозирования будущих цен.

$$f(x) = \log_b x$$

Где x - цена нефти, а b - база логарифма.

Таким образом, логарифмические функции играют важную роль в экономике, обеспечивая инструмент для анализа и моделирования различных аспектов финансовых данных и временных рядов. Их использование позволяет улучшить понимание экономических явлений и принимать более обоснованные решения на основе данных.

Рассмотрим несколько задач и их решений, где логарифмические функции применяются в экономике:

Прогнозирование инфляции:

Задача: Предположим, у нас есть данные о уровне инфляции за последние несколько лет. Мы хотим использовать логарифмическую функцию для анализа и прогнозирования будущих уровней инфляции.

Данные:

Год 1: Инфляция $I_1 = 3\%$

Год 2: Инфляция $I_2 = 3.5\%$

Год 3: Инфляция $I_3 = 4\%$

Решение: Мы можем использовать логарифмическую функцию для преобразования процентных изменений инфляции в абсолютные значения и анализа их тенденции.

$$f(x) = \log_b x$$

Где x - процентное изменение, а b - база логарифма.

1. Подставим данные в логарифмическую функцию:

$$\text{Для } (I_1): \log(I_1) = \log(3)$$

$$\text{Для } (I_2): \log(I_2) = \log(3.5)$$

$$\text{Для } (I_3): \log(I_3) = \log(4)$$

2. Это даст нам значения логарифмов процентных изменений инфляции.

3. Анализируя эти значения, мы можем определить тенденцию инфляции и использовать ее для прогнозирования будущих уровней инфляции.

Анализ роста цен на акции:

Задача: Предположим, у нас есть данные о ценах на акции компании за последние несколько месяцев. Мы хотим использовать логарифмическую функцию для анализа и прогнозирования их роста.

Данные:

– Месяц 1: Цена акции $P_1 = 50$ долларов

– Месяц 2: Цена акции $P_2 = 55$ долларов

– Месяц 3: Цена акции $P_3 = 60$ долларов

Решение: Мы можем использовать логарифмическую функцию для анализа процентного изменения цен на акции и определения их тенденции.

1. Подставим данные в логарифмическую функцию:

– Для (P_1): $\log(P_1) = \log(50)$

– Для (P_2): $\log(P_2) = \log(55)$

– Для (P_3): $\log(P_3) = \log(60)$

2. Это даст нам значения логарифмов цен на акции.

3. Анализируя эти значения, мы можем определить тенденцию роста цен на акции и использовать ее для прогнозирования их будущих изменений.

Логарифмические функции позволяют анализировать процентные изменения и измерять их в процентах, что часто более информативно, чем абсолютные изменения. Их применение в экономике помогает лучше понимать тенденции и принимать обоснованные решения на основе данных. [4]

Обучение элементарным функциям и их применению в экономике является важным компонентом подготовки студентов экономических направлений. Интеграционный метод, используемый для этого процесса, позволяет более глубоко и эффективно усваивать материал, связывая теоретические математические концепции с практическими экономическими задачами.

В ходе исследования были рассмотрены различные типы элементарных функций, такие как квадратичные, логарифмические и экспоненциальные, и их применение в моделировании экономических процессов. Использование реальных данных и ситуационных задач в учебном процессе способствует развитию аналитических навыков и критического мышления у студентов, готовя их к решению сложных экономических проблем в реальной жизни.

Таким образом, внедрение интеграционного метода в обучение элементарным функциям и их применению в экономике способствует подготовке высококвалифицированных специалистов, способных адаптироваться к быстро меняющимся условиям современного рынка и вносить значительный вклад в развитие экономической науки и практики.

В ходе исследования были сделаны следующие краткие выводы по обучению студентов применению элементарных функций в секторах экономики:

Маркетинговые стратегии: Использование квадратичных функций для оптимизации рекламных бюджетов и прогнозирования эффективности маркетинговых кампаний.

Анализ рынка: Использование экспоненциальных функций для прогнозирования спроса на товары и услуги.

Финансовое планирование: Использование логарифмических функций для расчета времени, необходимого для достижения финансовых целей, например, сбережений на пенсию.

Список литературы:

1. Wang, Emily. "Elementary Functions in Investment Analysis: A Comprehensive Review." *Investment Management Journal*, vol. 20, no. 2, 2018, pp. 85-100.
2. Liu, Kevin. "The Application of Elementary Functions in Macroeconomic Modeling." *Macroeconomic Analysis Quarterly*, vol. 27, no. 3, 2017, pp. 55-70.
3. Martinez, Sofia. "Elementary Functions and Their Use in Financial Forecasting." *Financial Forecasting Review*, vol. 15, no. 4, 2019, pp. 120-135.
4. Yang, Jason. "Analyzing Market Trends Using Elementary Functions: Case Studies from the Stock Market." *Financial Markets Journal*, vol. 30, no. 1, 2020, pp. 40-55.

UO'K: 5.353

МАТЕМАТИКАНИНГ INTEGRAL HISOB USULLARINI TIBBIYOT SOHASIDA QO'LLANILISHI

<https://zenodo.org/records/12192019>

Maxsudov Odiljon Xusanovich

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Matematika fani yutuq va imkoniyatlari inson hayoti va faoliyati bilan bog'liq bolgan barcha sohalarda keng ko'lamda qo'llanilib kelinmoqda. Jumladan, inson sog'lig'ini saqlash, kasalliklarni davolash va ularni oldini olishda ham matematika fani usul va hisolash vositalari muhim rol o'ynaydi. Matematika fanining asosiy bo'limlaridan biri bo'lgan integral hisob turli fiziologik jarayonlarni tahlil qilish va modellashtirish, shuningdek, kasalliklarni tashxislash, davolash va oldini olish bilan bog'liq amaliy muammolarni hal qilish uchun matematik vositalarni taqdim etadi. Mazkur maqolada matematikaning integral hisob usullarini tibbiyot sohasida qo'llanilishi xususida fikrlar bildirilgan.*

Kalit so'zlar: *matematik model, integral hisob, funktsiya, grafik, kompyuter tomografiyasi (KT), magnit-rezonans toografiya (MRT), pozitron emissiya tomografiyasi (PET).*

Аннотация. *Математика играет важную роль во многих сферах деятельности человека. В частности, математические методы и средства вычислений играют важную роль в поддержании здоровья человека, лечении и профилактике заболеваний. Интегральное исчисление - один из основных разделов математики - предоставляет математический инструмент для анализа и моделирования различных физиологических процессов, а также для решения практических задач, связанных с диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний.*

Ключевые слова: *математическая модель, интегральное исчисление, функция и график, компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ).*

Abstract. *Mathematics is the most important science in many areas of human activity. In particular, mathematical methods and computing tools play an important role in maintaining human health, treating and preventing diseases. Integral calculus, one of the main branches of mathematics, provides mathematical tools for analyzing and modeling various physiological processes, as well as for solving practical problems related to the diagnosis, treatment and prevention of diseases.*

Key words: *mathematical model, integral reduction, function and graph, computed tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI), positron emission tomography (PET).*

Matematika fani yutuq va imkoniyatlari inson hayoti va faoliyati bilan bog'liq bolgan barcha sohalarda keng ko'lamda qo'llanilib kelinmoqda. Jumladan, inson sog'lig'ini saqlash, kasalliklarni davolash va ularni oldini olishda ham matematika fani usul va hisolash vositalari muhim rol o'ynaydi. Matematika fanining asosiy bo'limlaridan biri bo'lgan integral hisob turli fiziologik jarayonlarni tahlil qilish va modellashtirish, shuningdek, kasalliklarni tashxislash,

